

TIJORAT BANKI XIZMAT KO'RSATISH SIFATI VA SAMARADORLIGI HOLATI TAHLILI (AT "ALOQABANK" MISOLIDA)

Choriyev Tolib A'zamovich

**Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) mutaxassisligi bo'yicha magistr,
mustaqil izlanuvchi.**

E – mail: tmchoriyev911020@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372241>

Annotatsiya

Tijorat banklarida xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligi holati tahlili AT "Aloqabank" misolida keltirib o'tilgan. Tijorat banklari xizmat ko'rsatish siafti va samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Tijorat banki, mijoz, bank rentabelligi, foyda, xarajatlar, foiz marjasi, operatsion xarajatlar, aktivlar, soliqlar, kreditlar.

Bank o'z mijozlari haqidagi ma'lumotlarni to'plash, saqlash va tahlil qilishga intilishi zarur. Bundan tashqari, u nafaqat mijozlar va ularning xatti-harakatlari to'g'risidagi "oddiy" ma'lumotlarni, balki hayotimizning har bir bosqichida tobora ortib borayotgan miqdorda yaratiladigan katta hajmdagi noto'g'ri tuzilgan ma'lumotlarni to'playdi, saqlaydi va tahlil qiladi. Bu unga o'z mijozlarini yanada yaxshiroq tushunish, ularga yaxshiroq xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Shunday qilib, u ularning xulq-atvorini oldindan aytib bera oladi va ularga kerakli vaqtda va kerakli joyda takliflar bera olishi zarur. Shuningdek, u risklarni ancha yaxshi boshqarish va xarajatlarni optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

O'zaro savdo tizimini qurishda bank har bir mijozning salohiyati va uni amalga oshirish uchun muhim bo'lgan tijorat faoliyatini tushunishga asoslangan samarali o'zaro savdo tizimini yaratishga intiladi. Mijozlar xulq-atvorini tahlil qilish qobiliyati tufayli bank yangi xizmatlar va xizmatlar paketlarini yaratish va ularni o'z vaqtida taklif qilish imkoniyatiga ega bo'lishi juda muhimdir.

Bank o'z mijozlarining barcha moliyaviy muammolari va ehtiyojlarini u bilan hal qilishini ta'minlashga intilishi maqsadga muvofiqdir.

Yuqoridagi nisbatlarga ko'ra, AT "Aloqabank" tomonidan depozit va omonatlarning yangi turlarini muntazam oshirish, jumladan, yuridik va jismoniy shaxslarga internet – banking bo'yicha xizmatlar ko'rsatib kelinmoqda. Bank plastik kartochkalaridan foydalangan holda naqd pulsiz hisob – kitoblar tizimini yanada keygaytirish, banklardan tashqarida joylashgan idora va tashkilotlarda, yirik supermarket, shaharva tuman markazlarida joylashgan aqlli bekatlarda xavfsizligini ta'minlanganligiga ko'ra bank infokiosklari tarmog'ini kengaytirish tadbirlari amalga oshirilmoqda.

Bankda omonatlar hajmining muttasil o'sishini ta'minlash maqsadida ommaviy axborot vositalarida, bugungi zamon talabi bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda aholi va xo'jalik yurituvchi subektlarining mablag'larini banklardagi depozitlarga joylashtirish bo'yicha shakllantirilgan kafolatlar tizimi, yaratilgan imtiyozlar va qulay shart-sharoitlarni keng targ'ib qilish ishlari olib borilishi foydali hisoblanadi.

Bankning barqaror rentabelligi operatsion xarajatlarni boshqarish samaradorligiga bog'liq bo'lishi mumkin. Xarajatlarning umumiy hajmida operatsion xarajatlar ulushining oshishi, bank kredit resurslarini sotib oladigan bozor sharoitlarining noqulay holatini yoki uning faoliyatini boshqarish yomonlashganligini anglatadi.

Faol operatsiyalarning rentabelligi operatsion daromadlarning jami aktivlarga nisbati bilan belgilanadi. Operatsion daromadlarning barqaror o'sishi bankning muvaffaqiyatli faoliyat olib borayotganligidan dalolat beradi.

Bir necha yillar davomida xalqaro reyting agentliklari tomonidan AT "Aloqabank" ning moliyaviy iqtisodiy ko'rsatkichlari barqaror deb baholangan. Quyidagi ma'lumotlarda bankning 2018-yildan 2020-yil yakunlari bo'yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalarini tahlil qilib o'tamiz.

Bankning 3 yillik moliyaviy holatini quyidagi jadvalda ko'rishingiz mumkin.

2.4 – jadval.

AT "Aloqabank"ning moliyaviy ko'rsatkichlari

No	Ko'rsatkichlar	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2019-yil 2018-yilga nisbatan foizlarda ko'payishy oki kamayishi	2020-yil 2019-yilga nisbatan foizlarda ko'payishy oki kamayishi	2020-yil 2018-yilga nisbatan foizlarda ko'payishy oki kamayishi
1	Aktivlar	5 846 626 501	7 341 732 732	8 108 166 331	26 %	10 %	38,68 %
2	Majburiyatlar	4 684 177 722	5 945 362 037	6 539 636 519	27 %	10 %	39,61 %
3	O'z kapitali	1 162 448 779	1 396 370 695	1 568 529 812	20 %	12 %	34,93 %

Yuqoridagi ma'lumotlariga ko'ra AT "Aloqabank" ning moliyaviy holati yildan yilga barqarorlashayotganini ko'rishimiz mumkin.

2020-yili aktivlari 2018-yilga nisbatan 38,6 foizga, 2019-yilga nisbatan 10 foizga, 2019-yil aktivlari esa 2018-yilga nisbatan 26 foizga ko'paygan.

2020 majburiyatlari 2018 - yil majburiyatlariga nisbatan 39,61 foizga, 2019-yilga nisbatan 10foizga 2019 - yil majburiyatlari esa 2018-yilga nisbatan 27 foizga ko'paygan.

2020-yili o'z kapitali 2018-yilga nisbatan 34,93 foiz ga, 2019 - yilga nisbatan 12 foizga, 2019 - yil o'z kapitali esa 2018-yilga nisbatan 20 foizga ko'paygan.

2.5 – jadval.

AT "Aloqabank"ning foyda va zarar to'g'risidagi moliyaviy ko'rsatkichlari

No	Ko'rsatkichlar	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2019-yil 2018-yilga nisbatan foizlarda ko'payishy oki kamayishi	2020-yil 2019-yilga nisbatan foizlarda ko'payishy oki kamayishi	2020-yil 2018-yilga nisbatan foizlarda ko'payishy oki kamayishi
----	----------------	----------	----------	----------	---	---	---

1	Foizli daromadlar	619 834 433	2019 - yil	1 185 874 258	86 %	3 %	91 %
2	Foizli xarajatlar	355 581 394	1 152 180 044	819 338 253	18 %	5 %	30 %
3	Operatsion xarajatlar	187 382 551	776 657 589	264 492 925	30 %	8 %	41 %
4	Foizsiz daromad	147 243 365	244 512 478	294 481 740	31 %	53 %	100 %
5	Foizsiz xarajatlar	47 593 196	192 806 331	170 054 725	43 %	149 %	257 %
6	Soliq to`languncha foyda	172 634 844	68 189 849	212 683 122	43 %	-6 %	23 %
7	Jami bir yillik foydasi	137 777 778	247 363 608	170 000 000	46 %	-4,7 %	23 %

Yuqoridagi ma'lumotlarga ko'ra, AT "Aloqabank"ning moliyaviy ko'rsatkichlari: 2020 - yili foizli daromadlar 2018 - yilga nisbatan 91 foizga, 2019 - yilga nisbatan 3 foizga, 2019 - yil foizli daromadlar esa 2018 - yilga nisbatan 86 foizga ko'paygan. 2020 - yili foizli xarajatlar 2018 - yilga nisbatan 30 foizga, 2019 - yilga nisbatan esa 5 foizga, 2019 - yili foizli xarajatlar 2018 - yilga nisbatan 18 foizga ko'paygan. 2020 - yili operatsion xarajatlar 2018 - yilga nisbatan 41 foizga 2019 - yilga nisbatan 8 foizga, 2019 - yil operatsion xarajatlar esa 2018 - yilga nisbatan 30 foizga ko'paygan. 2020 - yili yillik sof foyda 2018 - yilga nisbatan 100 foizga 2019 yilga nisbatan 53 foizga, 2019 - yil yillik sof foyda esa 2018 - yilga nisbatan 31 foizga ko'paygan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda AT "Aloqabank" samarali faoliyat olib bormoqda va moliyaviy holat barqaror holatga tushgan. Shuning sababli "Ahbor" milliy reyting agentligi tomonidan barqaror deb e'lon qilingan.¹

References:

1. Abdullaeva Sh.Z., Safarova Z.B. "Tijorat banklarining moliyaviy resurslarini boshqarish". T: "Iqtisod-Moliya"2007. -200 b.
2. Moliya-bank tizimini tahlil qilish va baholashda qo'llaniladigan xalqaro me'yorlar, mezonlar va standartlar. O'quv-uslubiy qo'llanma. Prof. A.V.Vaxabov tahriri ostida. - Toshkent: Moliya, 2011.
3. "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni yangi tahriri.Toshkent. 5 – noyabr 2019 – yil. O'RQ-580-son.

¹ <http://aloqabank.uz/> sayti ma'lumotlaridan foydalanildi.

4. O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning banklardagi omonatlarini himoyalash kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni 05.04.2002 y.
5. <https://cbu.uz/> - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki veb sayti.
6. <http://lex.uz/> - O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari to'plami.
7. <http://aloqabank.uz/>

INNOVATIVE
ACADEMY